

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Ибрагимова Севара Маратовна

- Координатор Центра Энергетической дипломатии
и геополитики Института передовых международных исследований
(ИПМИ) при Университете мировой экономики и дипломатии
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, начальник
отдела Международное сотрудничество
АО «Узбекнефтегаз», самостоятельный соискатель Университета Мировой
экономики
и Дипломатии.

Олимов Дильшод Нематович

- Координатор Центра Энергетической дипломатии
и геополитики Института передовых международных исследований
(ИПМИ) при Университете мировой экономики и дипломатии
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, заместитель
начальника департамента перспективного развития бизнеса АО
«Узбекнефтегаз», самостоятельный соискатель Университета Мировой
экономики и Дипломатии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10654029>

Аннотация

Энергетическая дипломатия представляет собой сложную область международных отношений, тесно связанную со своей основной внешней политикой и общей национальной безопасностью. Мы наблюдаем взаимосвязь вопросов, относящихся к трем концепциям, и то, как они переплетаются в геополитической реальности. Несмотря на онтологическую иерархию трех концепций, в которой национальная безопасность находится на самом высоком уровне обобщения, а энергетическая дипломатия — на самом низком, они постоянно встречаются и пересекаются в реальной политике в динамичных отношениях. В статье конкретно рассматривается интеграция энергетической дипломатии во внешнюю политику. Мы обсуждаем два пути, по которым энергетическая дипломатия прошла курс интеграции во внешнюю политику, а именно путь, отмеченный вопросами национальной безопасности, и путь, который является преимущественно экономическим. В статье также рассматривается связь национальной безопасности, внешней политики, экономической безопасности и экономической дипломатии, которая называется парадоксом

энергетической безопасности. Это иллюстрирует непоследовательность в общем положении дел, при котором ресурсные богатства страны приводят к стабильному статусу экспортера и, как следствие, к стабильной экспортной энергетической дипломатии. Предлагаются рекомендации для дальнейших исследований, направленных на новую динамику отношений энергетического перехода и энергетической дипломатии. Исследования могут помочь понять или предвидеть, как новые низкоуглеродные источники энергии в сочетании с энергоэффективностью повлияют на новую геополитическую карту, влияя на энергетическую дипломатию в геополитическом контексте, где география будет иметь меньшее влияние на международные отношения.

Ключевые слова: дипломатия, энергетическая дипломатия, внешняя политика, национальная безопасность.

1. ВВЕДЕНИЕ

Энергетическая дипломатия представляет собой сложную область международных отношений, тесно связанную с ее принципом, внешней политикой и общей национальной безопасностью. Мы наблюдаем эти взаимоотношения, особенно интеграцию энергетической дипломатии, как относительно новой области внешней политики, в национальную внешнюю политику. Внешняя политика существовала в нашей цивилизации на протяжении тысячелетий, тогда как энергетика появилась только в последние 150 лет. Однако в этот период во внешней политике и энергетике появилось все больше пересекающихся и взаимосвязанных элементов. Внешняя политика в свою очередь тесно связана и зависит от концепции национальной безопасности. Национальная безопасность – это принцип действий, регулирующий отношения одного государства с другими на основе географии, внешних угроз и других вызовов национальной безопасности, одной из которых является энергетика.

Три концепции: национальная безопасность, внешняя политика и энергетическая безопасность - онтологически структурированы, где национальная безопасность является наиболее общей концепцией, внешняя политика находится на уровень ниже и охватывает международный аспект рисков национальной безопасности, а самой низкой по шкале является энергетическая дипломатия. Внешняя политика

связана с национальной безопасностью, поскольку она является инструментом, обеспечивающим общую национальную безопасность. Национальная безопасность также напрямую связана с энергетической дипломатией. Национальная безопасность означает способность нации преодолевать свои внутренние и внешние многомерные угрозы путем балансирования всех инструментов государственной политики посредством управления (Палери, 2008). Он направлен на защиту национальной независимости, безопасности и территориальной, политической и экономической целостности, устраняя большое количество рисков национальной безопасности.

Многомерные угрозы, охватываемые национальной безопасностью, включают в себя широкий спектр рисков, включающих в себя концепции экономической безопасности, энергетической безопасности, физической безопасности, а также аспекты окружающей среды, продовольствия, миграции, кибербезопасности и другие. Энергетика является одним из фундаментальных пунктов повестки дня национальной безопасности. Национальная безопасность, которая касается таких внешних проблем и рисков, применяется и реализуется государственными ведомствами по внешним связям. Реализация стратегии национальной безопасности с учетом внешних факторов и международных проблем осуществляется посредством инструментов внешней политики, а именно международных отношений и дипломатии. Энергетическая дипломатия уделяет особое внимание внешним энергетическим отношениям. Несмотря на онтологическую иерархию трех концепций, они постоянно пересекаются в практической дипломатической жизни и геополитической реальности.

2. РОСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РИСКОВ В ПОВЕСТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Энергетическая дипломатия — развивающаяся дипломатическая область, направленная на обеспечение энергетической безопасности. Энергетика вошла в сферу дипломатии и внешней политики в результате ее растущего влияния на национальную безопасность и экономику. Энергия, способность выполнять любую работу, питает экономику. Его бесперебойный поток, входящий в страны-импортеры и исходящий в страны-экспортеры, должен быть всегда обеспечен. До последних нескольких десятилетий 20-го века вопрос энергетики не рассматривался как вопрос такой срочности и геополитики. Наличие, доступность и предложение не были проблемой безопасности. Мощности

промышленного производства и потребления были меньше, а движение энергии в целом было безопасным и надежным. На протяжении всей промышленной революции растущая потребность в энергии росла поразительными темпами, а в 20 веке она начала расти по спирали. Только за последние 50 лет, в период (Международное энергетическое агентство, 2019) с 1971 по 2017 год, общий объем поставок первичной энергии в мире вырос более чем на 250% с 5 519 млн т н.э. до 13 972 млн т н.э. (рис. 1). Использование энергии во всем мире еще не вырастет на одну треть до 2040 года (Международное энергетическое агентство, 2015).

Рисунок 1 Общее мировое предложение первичной энергии по видам топлива
Источник: МЭА, 2019 г.

Изменившаяся ситуация породила ряд факторов, которые потребовали включения энергетической безопасности и энергетической дипломатии в повестку дня национальной безопасности. Департаменты национальной безопасности по всему миру внимательно следят за серьезной эскалацией использования энергии. Современный потребитель и современная экономика постепенно стали критически зависеть от энергии. Таким образом, экономика и энергетика стали неразделимыми понятиями. Энергия стала синонимом экономики и власти, а ее нехватка стала проблемой высшей национальной безопасности. Доступ к энергетическим ресурсам определил исход войны¹, безопасность поставок сформировала национальные и международные программы, страны-производители

нефти и газа объединились в коалиции, используя недавно открытые энергетические ресурсы для поддержки своих политических и геополитических целей. Нефтяные и газовые компании стали одними из самых влиятельных организаций на мировой арене бизнеса и власти (Perticone, 2019). Волатильность цен на нефть, вызванная нефтяными шоками, как показано на рисунке 2 (Верлегер, 2019), означала экономические удачи или катастрофы для многих участников международной арены, влияя на национальные и геополитические стратегии. Экономические последствия были значительными, поэтому энергетику пришлось включить в список вопросов безопасности и внешней политики государств.

-
- 1. Утверждалось, что в истории никогда не было войн из-за ископаемого топлива, и выдвигалась гипотеза, что в будущем таких войн не будет. Хотя мы полностью согласны с последним, крайне спорным является необходимость избегать военных конфликтов за ресурсы, тот факт, что исторически не велись войны из-за ископаемого топлива (Fettweis, 2009).*
-

3. НИШЕВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Энергетическая дипломатия относится к дипломатической деятельности, направленной на расширение доступа к энергетическим ресурсам и рынкам (Джули, 2015). Это система влияния на политику, решения и поведение иностранных правительств и других международных факторов посредством дипломатического диалога, переговоров, лоббирования, пропаганды и других мирных методов. Общие отношения между внешней политикой и энергетической дипломатией концептуально являются отношениями принципала и агента. Внешняя политика определяет цели и общую политическую стратегию, а энергетическая дипломатия является механизмом достижения целей. Энергетическая дипломатия является инструментом внешней политики. Целью энергетической дипломатии является обеспечение экономической и энергетической безопасности. Энергетическая дипломатия направляет экономические и торговые отношения государства с другими государствами и организациями, обеспечивая энергетическую безопасность посредством доступности, надежности и доступности.

Дипломатические усилия, направленные на обеспечение энергетической безопасности, становились все более важными и сложными. Она созрела и выделилась из общей внешней политики и публичной дипломатии в отдельную область дипломатической ниши (Henrikson, 2005), энергетическую дипломатию, в основном после нефтяного кризиса 1970-х годов. Эта дипломатическая деятельность имеет несколько других популярных названий, таких как «геонефтегазовая политика» (Оверленд, 2015), «нефтяная политика» (Доррадж и Карриер, 2011) или трубопроводная дипломатия (Аалто, 2008), но в основном она охватывает одну и ту же область. Энергетическая дипломатия разработала свои программы, цели, инструменты, тактику и планы действий, по праву заняв свое место во внешнеполитической сфере. Это особенно важно для крупнейших потребителей: на рисунке 3 показан уровень потребления в целом, а также по отношению к численности населения и ВВП. Одна из таких всеобъемлющих энергетической политики и планов действий в области энергетики разработана ЕС – это План действий ЕС по энергетической дипломатии (EUR-Lex).

Event	Start Date	Duration (Weeks)	Price Change (%)	Supply Loss (%)
Arab Embargo	Oct-73	4	231.6	-3.3
Iranian oil strikes	Oct-79	2	15.1	0.2
Saudi Arabia's refusal to increase output	Jan-79	2	64.5	-2.5
Saudi Arabia's cut in supply to major companies	May-79	1	30.7	-0.2
Hostage-taking at US embassy in Iran	Nov-79	14	17.8	-0.3
Outbreak of Iran/Iraq War	Sep-80	2	28.4	-1.5
Iraq invasion of Kuwait	Aug-90	6	58.4	-0.5
OPEC unilateral production cut	Jan-99	12	43.5	0.1
Venezuela oil strike	Nov-02	2	117.5	-5.1
Hurricanes Katrina/Rita	Aug-08	4	11.2	-1.2
Unexpected cut in Nigerian production	Early-07	4	18.8	-1.1
Surge in Chinese distillate demand	Late-07	6	31.1	0.7
EU enforcement of 10-ppm sulfur diesel	Spring-08	6	45.2	-1.3
Collapse of Libyan production	Jan-11	3	27.7	-0.7
Second Libyan collapse	Jul-14	3	15.8	1.3
OPEC 2017 production cut	Jan-17	Ongoing	7.8	-1.7
Hurricane Harvey	Sep-17	3	12.7	-0.6
First Venezuelan production collapse	Nov-17	Ongoing	12.7	0.5
Conoco attachment of Venezuelan assets	May-18	Ongoing		-0.9

Рисунок 2 Последствия и продолжительность девятнадцати потрясений на мировом рынке

Источник: Oilprice.com, доктор П. Верлегер.

Рисунок 3 Пять крупнейших потребителей энергии: относительные доли в 2017 году* Источник: ИАЭ, 2019 г.

Рисунок 4 Крупнейшие производители по топливу в 2017 г. Источник: ИАЭ, 2019 г.

Энергетическая дипломатия использует методы внешней политики для обеспечения стабильного потока энергии и безопасности энергопоставок. Страны-производители и страны-потребители энергии применяют их по-разному. Государства-производители энергии в основном сосредоточены на использовании энергетической дипломатии для расширения своего экспорта и присутствия на мировых рынках. Примером может служить энергетическая дипломатия государства-экспортера, России, которая стремится обеспечить доступ к покупателям нефти и газа. То же самое можно сказать и об энергетической дипломатии ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти, которая также занимается экспортом и

поддержанием внешнего спроса. Государства-потребители и импортеры энергии применяют энергетическую дипломатию для обеспечения поставок энергоносителей и устойчивого их притока, подобно нефтяной дипломатии Китая в Африке или, в последнее время, с Ираном (Watkins, 2019). Существуют также гибридные стратегии, которые сохраняют государства, которые являются одновременно крупными потребителями и производителями; такими являются Индия (Атлас энергетики IAE) и США (рис. 4).

4. ИНТЕГРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ВО ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ

Энергетические риски переросли в некогда недоступную и ограниченную сферу высокой политики, как в истории называли внешнюю политику. Однако энергетическая безопасность означает разные вещи для разных государств (Ергин, 2006). Рассматривая различные способы интеграции, можно утверждать, что как концептуально, так и исторически энергия внедрялась в национальную внешнюю политику, как правило, по двум каналам: сфера безопасности и экономика. В некоторых государствах энергия нашла свой путь через сферу политики безопасности, а в других – через экономическую политику.

Интеграция по первому каналу – политике безопасности – была вызвана тем фактом, что поставки энергии и доступ к ней стали решающим вопросом национальной безопасности для многих государств. Поэтому энергетические вопросы стали рассматриваться во внешней политике после того, как энергетическая безопасность стала приоритетом в повестке дня национальной безопасности. Несмотря на то, что некоторые учёные утверждают, что концепция безопасности сама по себе не должна быть слишком расширена и включать такие разногласия за пределы своей основной геополитической, оборонной и военной сферы (Walt, 1991), с точки зрения реальной политики такая тенденция укрепилась. Особенно это касается стран, которые не являются производителями энергии, поэтому их уровень зависимости выше и риски выше (Meierding, 2011). Их энергетическая безопасность находится под особым вызовом, поскольку они зависят от безопасных и достаточных поставок энергии из других стран. Обеспечение энергетической безопасности поддерживается соответствующей энергетической дипломатией. Энергетическая безопасность не была в центре внимания дипломатов до тех пор, пока государства не осознали экспоненциальный рост спроса на энергию и

зависимость от импорта, а также неравномерное распределение ресурсов и сырья по всему миру. Нефть стала особенно новой проблемой безопасности, поскольку исторически она была причиной войн (Бьюкен, 2012). Некоторыми примерами являются жестокий вооруженный конфликт «Война Чако» между Боливией и Парагваем в 1932 году, который, по сути, представлял собой конфликт между нефтяными компаниями Royal Dutch Shell, стоявшими за Парагваем, и Standard Oil, стоявшими за Боливией; и еще один пример — нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 году.

Начало 20-го века было ранней эрой энергетической дипломатии, которая была отмечена в основном корпоративными игроками. В такой дипломатии доминировали корпорации, производившие и распространявшие ископаемое топливо, а не суверенные правительства, как в случае с Royal Dutch Shell и Standard Oil. Национальная безопасность на национальном уровне как самостоятельная концепция еще не была сформулирована, но важность энергетических вопросов возрастала. Раздел мировых запасов нефти и рынков осуществлялся настойчиво, как и во время переговоров 1908 года между легендарным главой Royal Dutch Shell г-ном Детердингом и нефтяным директором US Standard г-ном Тиглом; или по случаю подписания соглашения об ассоциации пула США «как есть» в 1928 году с теми же целями войн (Ергин, 2012). Корпорации конкурировали и соперничали за привилегии, квоты и распределения (Uludağ et al., 2013). Правительства не сильно отставали, поддерживая их и часто способствуя гонке, но влиятельные корпорации в основном определяли промышленность и внешнюю политику.

Эпоха после Второй мировой войны пережила падение империй, подъем колоний, глобальные сдвиги в геополитическом влиянии Великобритании, США, России и других стран. Именно ОПЕК удалось в 1960-х и 1970-х годах завоевать позиции по отношению к международным нефтяным корпорациям (Jaffe, 2009), национализировав и восстановив контроль над национальными ресурсами ископаемого топлива в нескольких крупных странах-производителях. Нефтяные потрясения после Второй мировой войны в значительной степени способствовали росту проблем безопасности и дипломатических усилий в энергетической сфере. Наиболее важными событиями стали Суэцкий кризис 1956–1957 годов (Ергин, 2012) и нефтяное эмбарго ОПЕК 1973–1974 годов. Экономика целых стран оказалась почти в тупике, что привело к тому, что

энергетические вопросы стали главными проблемами безопасности. Вскоре последовали и другие потрясения, хотя и меньшие, вызванные иранской революцией 1979 года, ирано-иракской войной 1980 года, за которой последовала первая война в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Турбулентность на нефтяном рынке, которая нарушила экономику и поставила под угрозу экономику, также была вызвана вторжением в Ирак в 2003 году, скачком цен на нефть в 2007-2008 годах, российско-украинским газовым спором в 2009 году (Пирани и др., 2009) и другими (Гамильтон, 2013), включая меньшие сбои. Нефтепроводы по-прежнему вызывают глобальную проблему безопасности, поскольку 40% всей нефти проходит через четыре канала через Ормузский пролив, Малаккский, Рабэль-Мандебский и Суэцкий канал. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что к 2030 году эти количества вырастут с 40% до 60% (Бьюкен, 2012). Любое дальнейшее прерывание может привести к еще одному крупномасштабному экономическому спаду. Таким образом, энергетическая дипломатия вошла в сферу внешней политики через путь национальной безопасности. Многочисленные серьезные национальные и международные риски, связанные с энергетической безопасностью и энергетической дипломатией, проложили этот путь и обеспечили то, что энергетика рассматривается и оценивается как проблема безопасности, поэтому она приобрела все характеристики проблемы безопасности и постоянно контролируется на предмет уровня риска. потенциальное предотвращение или вмешательство в дипломатической сфере.

Помимо пути безопасности, энергетические проблемы вошли во внешнюю политику по другому пути – экономике. Вопросы энергетики являются частью экономической политики и, следовательно, экономической дипломатии. Экономическая дипломатия – более широкое понятие; это процесс принятия международных экономических решений. Внешняя политика конкретно опирается на экономическую дипломатию для продвижения своих экономических интересов, в том числе энергетических интересов. Эти интересы проистекают из географии страны, ее экономики, уровня развития и международной мощи (Soobramanien, 2011). Экономическая дипломатия сама по себе представляет собой обширную область международных политических соображений. Это все больше становится обремененной концепцией, касающейся совокупного числа проблем. Это привело к его раздвоению и развитию нескольких специализированных сегментов, включая энергетическую дипломатию.

Это особенно актуально в странах, где энергетика является преимущественно экономической проблемой, а также проблемой экспорта и рынка. В этом контексте государства в основном привнесли энергетическую дипломатию во внешнюю политику по экономическому каналу. Ярким примером является Австралия (Downie, 2018), которая в 2018 году решила сформировать новый политический орган под названием «Энергетическая дипломатия». Австралия, являющаяся на сегодняшний день крупнейшим мировым экспортером угля, лишь незначительно пострадала от изменений на рынке и геополитике энергетике, поэтому риск ее безопасности в отношении энергетике не очень высок.

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ПАРАДОКС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В сложной динамике безопасности, внешней политики и энергетической дипломатии некоторые регионы и страны переживают парадокс энергетической безопасности. Эмпирическая реальность заключается в том, что страны, богатые источниками энергии, имеют меньший уровень риска, когда дело касается энергетике. В некоторых случаях на карту поставлена энергетическая безопасность, а в других – экономическая безопасность, которая подвергается более высокому уровню риска в связи с энергетическими ресурсами страны. Эти уровни риска влияют на их энергетическую дипломатию. Энергетическая дипломатия в странах, богатых ресурсами, обычно направлена на достижение экономической стабильности, устойчивого производства, высоких цен и уровня спроса. Парадокс безопасности заключается в том, что многие государства с обилием энергетических ресурсов, а именно ископаемого топлива, такого как нефть и газ, лишены энергетической или экономической безопасности, что иногда называют ресурсным проклятием (Colgan, 2014). Африка является растущим производителем энергии. Рисунок 5.

Особенно богаты ресурсами регионы к югу от Сахары, но они теряют многочисленные преимущества. Энергетическая безопасность находится на низком уровне, поскольку взрывной рост запасов сырья на континенте резко непропорционален тому, сколько его используется на местном уровне (Meierding, 2011). Это подвергает государства региона как энергетическим, так и, как следствие, экономическим рискам. Аналогичная ситуация с парадоксом энергетической безопасности развивается в богатой нефтью Венесуэле (Cunningham, 2019). Из-за

сложного набора внутренних институциональных недостатков Венесуэла пытается обеспечить стабильное производство и инвестиции в развитие своего потенциала. Это создало экономические, а значит, дипломатические и геополитические риски. Иран в середине 1970-х годов имел руководящие структуры, которые были в состоянии пожинать финансовые выгоды от экспорта нефти в США. Тем не менее, такое положение дел не привело к улучшению национальной экономики для всех (Купер, 2011), а фактически создало внутреннюю экономическую нестабильность. Их энергетическая дипломатия, хотя и нуждалась в различных институциональных и финансовых ресурсах (Soobramanien, 2011), постоянно была связана с геополитическими проблемами, в то время как на национальном уровне неравенство и экономическая незащищенность росли. Нигерия является еще одним примером того, как нефтяные богатства не обеспечивают (Борок и др., 2013) полной экономической безопасности на национальном уровне. Подобные парадоксы энергетической безопасности указывают на сложность энергетической дипломатии, которая является инструментом внешней политики, но также тесно связана с национальной безопасностью.

6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Энергетическая дипломатия часто подвергалась воздействию драматических элементов, которые имели сильное воздействие.

Рисунок 5 Производство энергии в Африке с 1971 по 2017 год

Некоторые из них включали геополитическую борьбу, нефтяные потрясения, сложные двусторонние отношения стран-производителей, нарушение безопасности и надежности поставок из-за перебоев в производстве из-за регулярного технического обслуживания, стихийных бедствий или политических и социальных протестов² в стране-производителе энергии или стране транзита энергии, даже нефтеперерабатывающие мощности, которые являются основным ограничением поставок (Ергин, 2006).

Хотя интеграция энергетической дипломатии во внешнюю политику для одних государств была связана с безопасностью, а для других – с экономикой, энергетический переход меняет эту динамику, так что вопросы безопасности и экономики будут соответствовать новой геополитической реальности. Таким образом, динамика отношений с внешней политикой и национальной безопасностью претерпевает фундаментальные изменения. Обеспечение энергетической безопасности традиционно включало в себя несколько ключевых понятий: доступность, надежность и доступность (Pascual et al., 2010), но в последние два десятилетия добавился еще один важный аспект – экологическая устойчивость и переход к низкоуглеродной энергетике.³

-
2. В период с 1945 по 2004 год произошло более 70 революций (Колган, 2014).
 3. Было предложено исследование и политическое предложение, которое расширяет несколько аспектов энергетической безопасности. Он классифицирует их на двадцать компонентов. Это: безопасность поставок и производства, зависимость и диверсификация для обеспечения доступности; ценовая стабильность, доступ и справедливость, децентрализация и низкие цены для обеспечения доступности; инновации и исследования, безопасность и надежность, устойчивость, энергоэффективность и инвестиции в развитие технологий; землепользование, вода, изменение климата и загрязнение воздуха для обеспечения устойчивости; а также управление, торговля, конкуренция и знания для разумного регулирования. Далее следует синтезированный список из 320 простых показателей и 52 комплексных показателей, которые политики могут использовать для мониторинга показателей энергетической безопасности (Sovacool и Mukherjee, 2011).

Некоторые из крупнейших государств и экономик являются крупнейшими выбросами CO₂, способствующими изменению климата. Доминирующими эмиттерами являются Китай с 9 1000 млн тонн CO₂, США — 4 8000 млн тонн CO₂, за которыми следуют Индия, Россия, Япония, Германия, Корея, Иран и Канада (рис. 6).

Рисунок 6 Выбросы CO₂ от сжигания топлива (MtCO₂)

Это привело к огромным изменениям в восприятии энергии, ее вреде для окружающей среды и побудило принять меры по сдерживанию изменения климата. Ее инициировали политики (Бован и Перич, 2015) в ЕС. С распространением большего количества возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, таких как солнечная, приливная, энергоэффективная, ветровая или водная, география ресурсов не будет ограничиваться лишь несколькими странами, богатыми ресурсами, но будет гораздо более равномерно распределена по всему миру.

То, как воспринимаются национальные энергетические риски, постепенно меняется, поскольку доступность энергии будет значительно улучшена и станет более распространенной по всей планете. Переход энергетики к низкоуглеродной энергетике уже формирует динамичные взаимоотношения геополитики, стратегий национальной безопасности, внешней политики и энергетической дипломатии и будет продолжать это делать.

7. ВЫВОДЫ

Энергетическая дипломатия — развивающаяся дипломатическая область, направленная на обеспечение энергетической безопасности. Взаимосвязь

между энергетической дипломатией, внешней политикой и национальной безопасностью сложна и динамична. Энергетика вошла в сферу дипломатии и внешней политики в результате ее растущего влияния на национальную безопасность и экономику. Онтологическая иерархия трех концепций ставит их на разные уровни, причем национальная безопасность является наиболее общим, а энергетическая дипломатия – наименьшим, в то время как они пересекаются на протяжении всей своей эмпирической реализации в повседневной геополитике и международных отношениях в энергетической сфере. Особая тема наблюдения – путь интеграции энергетической дипломатии во внешнюю политику. Показано, что энергетическая дипломатия прошла два широких пути на пути интеграции во внешнюю политику. Как концептуально, так и исторически энергия внедрялась в национальную внешнюю политику, как правило, по двум каналам: сфера безопасности и экономика.

В некоторых государствах энергия нашла свой путь через сферу политики безопасности, а в других – через экономическую политику. Существует определенная взаимосвязь национальной безопасности, внешней политики, экономической безопасности и экономической дипломатии, которая создает парадокс энергетической безопасности. Это иллюстрирует непоследовательность в общем положении дел, при котором ресурсные богатства страны приводят к стабильному статусу экспортера и, как следствие, к стабильной экспортной энергетической дипломатии. Наиболее впечатляющие изменения в энергетической дипломатии произошли с переходом энергетики на низкоуглеродные технологии. Увеличение количества возобновляемой энергии изменит географию ресурсов, поэтому динамичные взаимоотношения геополитики, стратегий национальной безопасности, внешней политики и энергетической дипломатии изменятся еще раз, по-новому переконфигурируя энергетические риски и применяя различные стратегии энергетической дипломатии.

Рекомендации для дальнейших исследований направлены на взаимосвязь энергетического перехода и энергетической дипломатии. Исследования могут помочь понять или предвидеть, как новые низкоуглеродные источники энергии в сочетании с энергоэффективностью повлияют на новую геополитическую карту, влияя на энергетическую дипломатию в геополитическом контексте, где география будет иметь меньшее влияние на международные отношения.

Список литературы:

1. Аалто П. (2008 г.), Европейско-российский энергетический диалог: будущая энергетическая безопасность Европы. Хэмпшир: Эшгейт.
2. Борок, М.И., Аганду, А.Дж., Морган, М.М. (2103), Энергетическая безопасность в Нигерии: вызовы и путь вперед. Международный журнал технических наук, изобретений, 2 (11), 1–6.
3. Бован А., Перик Н. (2015), Политика в области энергетики и изменения климата: расширяющаяся арена для лоббирования гражданского общества, в: Материалы региональной конференции. Лондон: IEER, Промышленная энергетика и охрана окружающей среды в странах Юго-Востока.
4. Бьюкен, Д. (2012), Примерное руководство по энергетическому кризису. Лондон: Rough Guides Limited.
5. Колган, Дж. Д. (2014), Нефть, внутренняя политика и международный конфликт. В: Стивен Д., О'Брайен Э., Джонс Б.Д., редакторы. Новая политика стратегических ресурсов: проблемы энергетической и продовольственной безопасности в 21 веке. Ч. 11. Вашингтон: Издательство Брукингского института.
6. Купер, А.С. (2011), Нефтяные короли: как США, Иран и Саудовская Аравия изменили баланс сил на Ближнем Востоке. Нью-Йорк: Саймон и Шустер.
7. Каннингем, Н. (2019), Добыча нефти в Венесуэле ожидает еще одно падение. Доступно по адресу: <https://www.oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Venezuelas-Oil-Production-Set-For-Another-Drop.html>. [Последний доступ: 7 августа 2019 г.].
8. Дорраж М., Карриер К.Л., редакторы. (2011), Стремление Китая к энергетической безопасности на Ближнем Востоке: стратегические последствия. В: Энергетические отношения Китая с развивающимся миром. Нью-Йорк: Международная издательская группа Continuum.
9. Дауни, К. (2018), Австралийская энергетическая дипломатия. Австралийский журнал международных отношений, 73 (2), 1–7.
10. ЭУР-Лекс. (2015), Сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету, Комитету регионов и Европейскому инвестиционному банку, Рамочная стратегия для устойчивого энергетического союза с дальновидной политикой в области изменения климата . Доступно по адресу: <https://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qi>

d=1431711858167&uri=CELEX:52015DC0080. [Последний доступ: 12 августа 2019 г.].

11. Феттвайс, К.Дж. (2009), Никакой крови ради нефти: почему войны за ресурсы устарели. В: Люфт Г., Корин А., ред. Проблемы энергетической безопасности в XXI веке. Санта-Барбара: ABC-CLIO.

12. Джулии, М. (2015), Правильная энергетическая дипломатия: вызов, начинающийся дома, Комментарий, Центр европейской политики. Доступно по адресу: https://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=6052. [Последний доступ: 12 августа 2019 г.].

13. Гамильтон, Дж. Д. (2013), Исторические нефтяные потрясения. В: Паркер Р.Э., Уэйплс Р., редакторы. Справочник Рутледжа по основным событиям экономической истории. Нью-Йорк: Рутледж Тейлор и Фрэнсис Групп.

14. Хенриксон, А.К. (2005), Нишевая дипломатия на мировой общественной арене: глобальные «уголки» Канады и Норвегии. В: Мелиссен Дж., редактор. Новая «мягкая сила» публичной дипломатии в международных отношениях. Нью-Йорк: Макмиллан.

15.

16. Атлас энергетики IAE. (2017), Индия. Доступно по адресу: <http://www.Energyatlas.iea.org/#!/profile/WORLD/IND>. [Последний доступ: 12 августа 2019 г.].

17. Статистика Международного энергетического агентства. (2019), Мировой энергетический баланс: обзор. Доступно по адресу: https://webstore.iea.org/download/direct/2710?filename=world_energy_balances_2019_overview.pdf [Последний доступ: 11 августа 2019 г.].

18. Международное энергетическое агентство. (2015), Обзор мировой энергетики. Доступно по адресу: <https://www.iea.org/newsroom/news/2015/november/world-energy-outlook-2015.html>. [Последний доступ: 15 августа 2019 г.].

19. Международное энергетическое агентство. (2019), Мировой энергетический баланс: обзор. Доступно по адресу: <https://www.iea.org/statistics/balances>. [Последний доступ: 15 августа 2019 г.].

20. Яффе, А.М. (2009), ОПЕК: Анатомия картеля. В: Люфт Г., Корин А., ред. Проблемы энергетической безопасности в XXI веке. Санта-Барбара: ABC-CLIO.

21. Мейердинг, Э. (2011), Энергетическая безопасность и страны Африки к югу от Сахары.
22. Политика международного развития. DOI: 10.4000/poldev.744.
23. Оверленд, И. (2015), Будущая нефтяная геополитика: последствия климатической политики и нетрадиционных нефти и газа. В: Ян Дж., редактор. Справочник по экологически чистым энергетическим системам, часть 7. Чичестер, Великобритания:
24. Дж. Уайли и сыновья.
25. Палери, П. (2008 г.), Национальная безопасность: императивы и вызовы.
26. Нью-Дели: Образование Таты МакГроу-Хилл.
27. Паскуаль К., Элкин Дж. (2010 г.), Энергетическая безопасность: экономика, политика, стратегии и последствия. Вашингтон: Издательство Брукингского института. Пертиконе, Дж. (2019), Business Insider, Лоббистские группы, которые потратили больше всего денег в Вашингтоне. Доступно по адресу: <https://www.businessinsider.com/lobbying-groups-spent-most-money-washington-dc-2018-2019-3#южная-компания-1>.
28. 2019-3#южная-компания-1.
29. Пирани С., Стерн Дж., Яфимава К. (2009), Январский российско-украинский газовый спор: комплексная оценка. Лондон: Оксфордский институт энергетических исследований.
30. Сообраманиен, Т. (2011), Экономическая дипломатия для малых стран и стран с низким доходом. В: Бейн Н., Вулкок С., редакторы. Новая экономическая дипломатия: принятие решений и переговоры в международных экономических отношениях. Бельгия: Ashgate Publishing, Ltd.
31. Совакул, Б.К., Мукерджи, И. (2011), Концептуализация и измерение энергетической безопасности: синтезированный

